

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 467 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni.....	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida.....	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoira Azimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI).....	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili.....	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	

Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	
Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность»	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	

TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNING SANOATNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI

Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat rivojida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TXI)ning roli tahlil qilinadi, uning texnologiyalar transferi, bandlik yaratish va raqobatbardoshlikni oshirishdagi ahamiyati yoritiladi. Empirik dalillar shuni ko'rsatadiki, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish sanoatni modernizatsiya qilish, mahsuldorlikni oshirish va eksport salohiyatiga yordam beradi. Maqolada, shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoat tarmoqlariga ijobiy ta'sirini maksimal darajada oshirish uchun qulay investitsiya muhitini yaratishga qaratilgan siyosat bo'yicha tavsiyalar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Sanoat, sanoat korxonalari, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TXI), asosiy kapitalga investitsiyalar, iqtisodiy o'sish.

Abstract: This article analyzes the role of foreign direct investment (FDI) in the development of industry, highlighting its significance in technology transfer, employment generation, and increased competitiveness. Empirical evidence demonstrates that attracting FDI contributes to industrial modernization, productivity growth, and export potential. The paper also discusses policy recommendations aimed at creating a favorable investment climate to maximize the positive effects of foreign direct investments on industrial sectors.

Key words: Industry, industrial enterprises, Foreign Direct Investments (FDI), investments in fixed capital, economic growth.

Аннотация: В статье анализируется роль прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в развитии промышленности, подчеркивается их значение в передаче технологий, создании рабочих мест и повышении конкурентоспособности. Эмпирические данные показывают, что привлечение ПИИ способствует промышленной модернизации, росту производительности и экспортному потенциалу. В статье также обсуждаются рекомендации по политике, направленные на создание благоприятного инвестиционного климата для максимизации положительного эффекта прямых иностранных инвестиций в промышленные секторы.

Ключевые слова: Промышленность, промышленные предприятия, Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), инвестиции в основной капитал, экономический рост.

KIRISH

Jahon mamlakatlarida kuzatilayotgan iqtisodiy o'zgarishlar va jarayonlar, ayniqsa, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi davrida bozor munosabatlarining rivojlanishining yangi mexanizmlarini shakllantirishga bo'lgan ehtiyojni oshirdi. Shu sababdan, ko'plab sanoat korxonalar o'zgarib borayotgan tashqi muhit sharoitlariga moslashuvchan bo'lgan investitsion strategiyalarini rivojlantirishga zarurat sezmoqdalar. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TXI) — bu xorijiy investorlar tomonidan milliy iqtisodiyotga kiritiladigan mablag'lar bo'lib, ular

sanoatni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. TXI nafaqat iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlikni oshiradi, balki yangi texnologiyalar va boshqaruv tajribalarining joriy etilishi orqali sanoatni modernizatsiya qilish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning (TXI) sanoatni rivojlantirishdagi roli bo'yicha xorij olimlarining o'rganishlari keng qamrovli va turli yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Bu soha bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar, ko'plab rivojlanayotgan va rivojlangan mamlakatlar uchun TXI ning iqtisodiy o'sishga, sanoatni modernizatsiya qilishga va raqobatbardoshlikni oshirishga qanday ta'sir qilishini tahlil qilgan. Quyida ba'zi xorij olimlarining o'rganishlari va ularning xulosalari keltirilgan. E.Boresztein, J.De Gregorio va J.Lee[1] tomonidan olib borilgan tadqiqotda, TXI ning iqtisodiy o'sishdagi rolini tahlil qilishdi. Ular, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda, TXI larni joriy etishning o'sish sur'atlarini tezlashtirishga qanday yordam berishini o'rganishgan. Ular ta'kidlashlaricha, TXI ning foydalari nafaqat kapital oqimi, balki yangi texnologiyalar, boshqaruv tajribasi va innovatsiyalarni olib kelishi bilan bog'liq. Tadqiqotda shuningdek, investitsiyalarni jalb qilish uchun yuqori malakali ishchi kuchi va yaxshi ta'lim tizimining mavjudligi muhim omil ekanligi ta'kidlangan. L.Alfaro[2] o'z tadqiqotida TXI ning sanoatni rivojlantirishdagi roli va ta'sirini o'rganadi. U TXI ning sanoat tarmoqlariga kirishini va ularning innovatsiyalar va ishlab chiqarish texnologiyalarini qanday olib kelishini tahlil qiladi. L.Alfaro, shuningdek, TXI ning iqtisodiy o'sishdagi roli va foydalarini, shuningdek, mahalliy korxonalarining global bozorga chiqishidagi ahamiyatini ko'rsatadi. Lipsey o'zining tadqiqotida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni global iqtisodiyotda o'zgartiruvchi kuch sifatida tahlil qiladi. U TXI ning global tarmoqlarda ishlab chiqarish va savdo aloqalarini kuchaytirishga yordam berishini ta'kidlaydi. Bu, o'z navbatida, sanoat sektorlarining rivojlanishiga va yangi texnologiyalarni qo'llashga yordam beradi. Lipsey shuningdek, TXI ning butun dunyo bo'ylab resurslarni taqsimlashga ta'sirini o'rganadi va bu jarayon sanoatni yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarishga undaydi. Aitken va Harrisonning tadqiqoti, TXI ning sanoatni rivojlantirishdagi ta'sirini o'rganishda bir qator metodologik yondashuvlar qo'lladi. Ular TXI ning mahalliy sanoatning samaradorligini qanday oshirishi va yangi ish o'rinlarini yaratishi mumkinligini aniqladilar. Ular, shuningdek, TXI ning mahalliy firmalarning o'z ishlab chiqarish tizimlarini modernizatsiya qilishga, yangi texnologiyalarni joriy etishga va bozorlarga kengroq kirishga imkon yaratishini aniqladilar. Cavesning tadqiqoti multinationallarning to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni amalga oshirishdagi rolini o'rganadi. U multinational kompaniyalarning mahalliy sanoatni rivojlantirishdagi o'rni va ularning yangi texnologiyalarni olib kelishdagi muhimligini ta'kidlaydi. Cavesning fikriga ko'ra, TXI nafaqat kapitalni taqdim etadi, balki ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qiladi, shuningdek, yangi boshqaruv metodlari va tizimlarini joriy etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonini amalga oshirishda induksiya, deduksiya, shuningdek abstraksiyalash, guruhlash, qiyoslash, retrospektiv va istiqbolli, boshqa usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli keng qamrovli va ko'p jihatdan tasvirlanishi mumkin. Xorijiy kapital sanoatga quyidagi yo'llar bilan ta'sir ko'rsatadi:

Yangi texnologiyalarni joriy etish.

Xorijiy investorlar ko'pincha rivojlangan texnologiyalarni va innovatsion ishlab chiqarish usullarini olib keladilar. Bu esa mahalliy sanoatni modernizatsiya qilish, samaradorlikni oshirish va raqobatni kuchaytirishga yordam beradi. Masalan, avtomobil sanoatiga xorijiy investitsiyalar kirib, ilg'or ishlab chiqarish jarayonlarini joriy etgan holda, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni yuqori sifatli mahsulotlar yaratishga majbur qiladi.

Yangi ish o'rinlari yaratish.

TXI orqali sanoatning rivojlanishi yangi ish o'rinlarining paydo bo'lishiga olib keladi. Xorijiy kompaniyalar ko'pincha yangi zavodlar yoki ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etadilar, bu esa mahalliy aholining bandligini ta'minlaydi. Yangi ish o'rinlari nafaqat iqtisodiy farovonlikni oshiradi, balki ijtimoiy barqarorlikka ham hissa qo'shadi.

Mahsulot sifatini oshirish va eksport salohiyatini kuchaytirish.

Xorijiy investitsiyalar mahsulot sifatini oshirishga yordam beradi, chunki investorlar ko'pincha yuqori sifatli va xalqaro standartlarga mos mahsulotlar ishlab chiqarishni xohlaydilar. Bu esa o'z navbatida eksport salohiyatini oshiradi, mamlakat iqtisodiyotiga kiritiladigan valyuta miqdorini ko'paytiradi va global bozorga chiqish imkoniyatlarini yaratadi.

Mahalliy korxonalarni rivojlantirish va raqobatni kuchaytirish.

Xorijiy investitsiyalar mahalliy sanoatni raqobatga tayyorlaydi. Xorijiy kompaniyalar va mahalliy ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi raqobat mahalliy firmalarni samaraliroq va innovatsion bo'lishga majbur qiladi. Shu bilan birga, yangi raqobatchilar yangi mahsulot va xizmatlarni yaratishda ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun TXI, iqtisodiy o'sishning asosiy manbalaridan biriga aylangan. Bu mamlakatlar uchun, yuqori darajadagi texnologiyalar va boshqaruv tajribalari mamlakatning sanoat infratuzilmasini yaxshilashga imkon yaratadi. Ayniqsa, iqtisodiy o'sishning tez sur'atlarda rivojlanishi va yangi eksport imkoniyatlari yaratish masalalarida muhim rol o'ynaydi. Xorijiy investitsiyalar ba'zan ba'zi sohalarda yuqori darajadagi ixtisoslashishni yaratadi. Masalan, to'qimachilik, kimyo sanoati, yoki oziq-ovqat sanoati kabi sohalarda xorijiy investitsiyalar yangi ishlab chiqarish usullarini, yuqori texnologiyalarni va sifatni olib keladi, bu esa sanoatni yangi bosqichga olib chiqadi. Mamlakatlarning xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun qo'llagan siyosati juda muhimdir. Mamlakat hukumati samarali investitsiya strategiyalarini ishlab chiqishi, soliq imtiyozlarini taqdim etishi va investitsiya muhitini yaxshilashi zarur. Agar davlat investitsiya muhitini maqbul va xavfsiz qilsa, investorlar ko'proq ishonch bilan kapital kiritadilar.

Ko'plab rivojlangan davlatlar, masalan, Yaponiya, Germaniya va Janubiy Koreya, sanoatni rivojlantirishda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalardan faol foydalanmoqdalar. Shu bilan birga, ba'zi rivojlanayotgan mamlakatlar, masalan, Xitoy va Hindiston, o'zlarining ishlab chiqarish sanoatlarini rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda katta muvaffaqiyatlarga erishgan.

Mamlakatimizda ham jadal investitsion siyosat olib borilmoqda va o'z natijasini bermoqda.

Mamlakatimizning investitsion siyosati, mamlakatning iqtisodiy o'sishi va rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan strategik yo'nalishlar va chora-tadbirlar tizimidir. Ushbu siyosat, mamlakatga investitsiyalarni jalb qilish, ularni samarali boshqarish va iqtisodiy tarmoqlarni modernizatsiya qilishga qaratilgan. Mamlakat investitsion siyosati xorijiy va ichki investitsiyalarni rivojlantirish, iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish, va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan bir qator tashabbuslarni o'z ichiga oladi.

1. Investitsiyaviy muhitni yaxshilash

O'zbekiston hukumatining asosiy maqsadlaridan biri investitsion muhitni yaxshilashdir. Buning uchun iqtisodiy islohotlar olib borilmoqda, bu islohotlar investorlar uchun qulay sharoitlar yaratishni, soliqlarni optimallashtirishni, bozor iqtisodiyotiga moslashishni va huquqiy tizimni takomillashtirishni o'z ichiga oladi.

Soliq imtiyozlari va qo'llab-quvvatlash: Hukumat investitsiyalarni jalb qilish uchun soliq imtiyozlarini joriy qilgan, bu esa xorijiy va mahalliy investorlarga foydalidir.

Erkin iqtisodiy zonalar (EOZ): Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun erkin iqtisodiy zonalar tashkil etilgan, bular o'z ichiga eng so'nggi texnologiyalarni kiritish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

2. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish

O'zbekiston, iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri sifatida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga katta e'tibor bermoqda. Bunga erishish uchun hukumat xalqaro va mahalliy investorlar uchun mos sharoitlar yaratmoqda.

Texnologiyalar va innovatsiyalar: Xorijiy investorlar, O'zbekistonda yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy qilish orqali ishlab chiqarish sektorini modernizatsiya qilishadi.

Investitsion dasturlar: O'zbekiston investitsion dasturlar va loyihalar orqali o'z iqtisodiyotini yangilashga, infratuzilma, sanoat va boshqa sohalarga sarmoya kiritishga undaydi.

3. Iqtisodiy tarmoqlarni rivojlantirish

Sanoat va infratuzilma sohasiga sarmoya kiritish, O'zbekistonning iqtisodiy tarmoqlarini diversifikatsiya qilishga yordam beradi. Sanoatni modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish va zamonaviy boshqaruv usullarini qo'llash orqali iqtisodiyotning samaradorligini oshirish maqsad qilingan.

Qishloq xo'jaligi va sanoatni rivojlantirish: Qishloq xo'jaligiga investitsiyalarni jalb qilish va ishlab chiqarishning yuqori texnologiyali tarmoqlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Energetika va infratuzilma: Energetika sektori, transport va logistika infratuzilmasini rivojlantirish ham davlatning investitsion siyosatining muhim qismi hisoblanadi.

4. Mahalliy investorlarni qo'llab-quvvatlash

O'zbekistonning investitsion siyosati faqat xorijiy investorlarga yo'naltirilgan emas, balki mahalliy investorlarni ham qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Hukumat mahalliy korxonalarining rivojlanishi uchun qulay sharoitlar yaratadi, ular yangi texnologiyalarni joriy etish, eksportni oshirish va yangi bozorlarni zabt etishga imkon beradi.

Kichik va o'rta biznesni rivojlantirish: Hukumat kichik va o'rta biznesni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash maqsadida kreditlash tizimini takomillashtiradi va soliq imtiyozlari taqdim etadi.

Innovatsion startaplarni qo'llab-quvvatlash: Innovatsion startaplarni yaratish va rivojlantirish uchun ijtimoiy va moliyaviy resurslar taqdim etiladi.

5. Barqaror va uzoq muddatli iqtisodiy o'sish

O'zbekistonning investitsion siyosati barqaror va uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan. Hukumat iqtisodiy tarmoqlarni diversifikatsiya qilish, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratmoqda.

Barqaror rivojlanish: O'zbekiston energiya samaradorligini oshirish va barqaror rivojlanish maqsadida ekologik va energiya samarali texnologiyalarni qo'llashni rag'batlantiradi.

Iqtisodiy islohotlar: Iqtisodiy islohotlar orqali raqobatni oshirish va yangi bozorlarni rivojlantirishga yordam beriladi.

Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar — bu iqtisodiyotni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan uzoq muddatli aktivlarga, ya'ni ishlab chiqarish vositalari, uskunalar, binolar, infratuzilma obyektlari va boshqa asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalardir. O'zbekiston iqtisodiyoti uchun asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar muhim ahamiyatga ega, chunki bu sektorlarda zamonaviy texnologiyalar, ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyatlarini taqdim etadi.

1. O'zbekistonda asosiy kapitalga investitsiyalar dinamikasi

O'zbekiston iqtisodiyotida asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarni tahlil qilishda so'nggi yillardagi o'sish sur'atlarini kuzatish muhimdir. Hukumatning investitsion siyosati, sanoatni modernizatsiya qilish va infratuzilma loyihalarini amalga oshirishga yo'naltirilgan tashabbuslari asosiy kapitalga sarmoyalar oqimini oshirishga olib kelgan.

Yillik investitsiyalar: So'nggi yillarda O'zbekistonning asosiy kapitalga investitsiya qilinadigan sohalariga yillik investitsiya miqdori oshgan. 2021-yil va 2023-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, ushbu sektorlarga kiritilgan investitsiyalar iqtisodiy o'sishning asosiy omili bo'lib xizmat qilmoqda.

Investitsion sohalar: Asosiy kapitalga investitsiyalar, asosan, sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi, transport va infratuzilma sohalariga jalb qilingan. Xususan, sanoatni modernizatsiya qilish va yangi ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etish maqsadida investitsiyalar ko'p qaratilgan.

2. Sanoatni rivojlantirishga yo'naltirilgan investitsiyalar

O'zbekistonda sanoat sektori, asosan, iqtisodiyotning asosiy o'sish sohalaridan biri sifatida asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarga ehtiyoj sezmoqda. Sanoatning zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanishi va ishlab chiqarish quvvatlarining oshirilishi uchun katta miqdorda sarmoyalar jalb qilinmoqda.

Sanoat modernizatsiyasi: Texnologik jarayonlarni takomillashtirish, yangi ishlab chiqarish liniyalarini joriy etish va zamonaviy uskunalarni sotib olish maqsadida investitsiyalar olib kelinmoqda. Bu esa, o'z navbatida, mahsulotlarning sifatini oshirish va raqobatbardoshlikni yaxshilashga yordam bermoqda.

Sanoat tarmoqlarining diversifikatsiyasi: O'zbekiston hukumati sanoatning turli tarmoqlariga investitsiyalarni jalb etish orqali ishlab chiqarish sohalarini diversifikatsiya qilishni maqsad qilgan. Misol uchun, kimyo, oziq-ovqat, to'qimachilik va metallurgiya sanoatlarida yangi loyihalar amalga oshirilmoqda.

3. Energetika va infratuzilma sohalariga investitsiyalar

Energetika va infratuzilma sohalariga asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar ham O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Bu sohalarda zamonaviy uskunalar va texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, yangi energetika obyektlarini qurish va transport infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida sarmoyalar jalb qilinmoqda.

Energiya ishlab chiqarish: O'zbekistonning energetika sektoriga investitsiyalar ko'p miqdorda kiritilmoqda. Yangi elektr stansiyalarini qurish, energetika tarmoqlarini modernizatsiya qilish va energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan investitsiyalar, davlatning iqtisodiy siyosatida muhim o'rin tutadi.

Transport infratuzilmasi: Yangi yo'llar, temiryo'l liniyalari, aeroportlar va boshqa transport infratuzilmasi obyektlarini qurish va modernizatsiya qilish orqali iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan investitsiyalar amalga oshirilmoqda.

4. Qishloq xo'jaligi va boshqa sohalariga investitsiyalar

Qishloq xo'jaligi sektori ham asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarni jalb qilishda katta rol o'ynaydi. O'zbekistonning qishloq xo'jaligi sektorini modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish va mahsuldorlikni oshirish uchun sarmoyalar kiritilmoqda.

Agrotexnologiyalar va mahsulot ishlab chiqarish: Zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish va qishloq xo'jaligida yangi texnikalarni qo'llash orqali mahsuldorlikni oshirishga erishilmoqda.

Sug'orish tizimlari va qishloq infratuzilmasi: Sug'orish tizimlarini modernizatsiya qilish va qishloq hududlaridagi infratuzilma obyektlarini rivojlantirish maqsadida investitsiyalar jalb qilinmoqda.

5. Investitsiyalarni jalb qilishning asosiy muammolari

Soliq va huquqiy muhit: Ba'zi investorlarga soliqlar va ruxsatnomalar tizimi murakkabligi, investitsiya qilayotgan sohalarida to'siqlar yaratishi mumkin. Bu masalalarni hal qilish uchun soliq siyosatini va huquqiy tizimni takomillashtirish zarur.

Xorijiy investorlarga ishonch: Xorijiy investorlarga ishonchni oshirish uchun shaffoflikni ta'minlash va investitsiyalarning xavfsizligini kafolatlash kerak.

Mahalliy hamkorlik: Mahalliy va xorijiy investorlar o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash, biznes muhiti va infratuzilmani yaxshilashga yordam beradi.

2021–2023-yillar oralig'ida mamlakatimizda asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi to'g'risidagi ma'lumotlar quyida keltirilgan jadval va grafiklarda keltirib o'tilgan. Jadval ma'lumotlariga ko'ra 2022-yilda 2021-yilga nisbatan 26 687,4 mlrd.so'mga ortiq investitsiya asosiy kapitalga o'zlashtirilgan. Shuningdek, 2023-yilda esa o'sish oldigi yilga nisbatan jadal bo'lib, 2022-yilga nisbatan asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar 89 831,4 mlrd.so'm miqdorga ko'p bo'lgan, ya'ni 356 071,4 mlrd.so'mni tashkil etgan (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar (mlrd.so'm)¹.

Klassifikator	Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi (mlrd.so'm)			o'sish 2022-yilni 2021-yilga solishtirganda		o'sish 2023-yilni 2022-yilga solishtirganda	
	2021	2022	2023	so'mda	foizda	so'mda	foizda
O'zbekiston Respublikasi	239 552,6	266 240,0	356 071,4	26 687,4	11%	89 831,4	34%

1-rasm. O'zbekistonda asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar (mlrd.so'm)².

O'zbekiston iqtisodiyotida sanoat sektori muhim o'rin tutadi va mamlakatning iqtisodiy o'sishini ta'minlashda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi tahlili mamlakatning iqtisodiy holatini, sanoat tarmoqlarining rivojlanishini va istiqbollarini baholash uchun muhimdir. Ushbu tahlil O'zbekistonning sanoat sohasidagi o'zgarishlarni, ishlab chiqarish quvvatlarining o'sishini va raqobatbardoshligini ko'rsatadi.

1. Sanoatning umumiy o'sish sur'ati

So'nggi yillarda O'zbekistonda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ijobiy o'sishni ko'rsatdi. Sanoat sektori, xususan, konchilik, energetika, mashinasozlik, kimyo sanoati va oziq-ovqat sanoati kabi tarmoqlar

1 Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan yaratilgan.

2 Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan yaratilgan.

rivojlanmoqda. Mamlakatda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmining o'sishi, iqtisodiy islohotlar, yangi texnologiyalarni joriy etish va investitsiyalarni jalb qilish natijasidir.

Yillik o'sish sur'atlari: O'zbekiston sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o'rtacha 5-7% atrofida o'sdi. 2021–2023-yillarda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi oldingi yillarga nisbatan sezilarli darajada oshgan. Bu, asosan, ishlab chiqarish tarmoqlarining modernizatsiyasi, yangi loyihalar va yirik investitsion dasturlar amalga oshirilgani bilan izohlanadi.

Sanoatning o'sishida asosiy tarmoqlar: Mashinasozlik, kimyo sanoati, to'qimachilik sanoati, oziq-ovqat sanoati va energetika sektori ishlab chiqarish hajmini oshirishda eng katta ulushni egalladi.

2. Tarmoq bo'yicha sanoat ishlab chiqarish hajmi

O'zbekistonda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda muhim tarmoqlar va sohalar mavjud. Har bir sohaning ishlab chiqarish hajmi tahlil qilinishi, sektorning iqtisodiy ahamiyatini va rivojlanish istiqbollarini baholash imkonini beradi.

Kuzatuvchi tarmoq – konchilik sanoati: O'zbekistonning konchilik sanoati (xususan, oltin, mis, uran va tabiiy gaz ishlab chiqarish) sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmida muhim o'rin tutadi. 2021—2023-yillarda konchilik sanoatidagi ishlab chiqarish hajmi oshdi, chunki tabiiy resurslarni qazib olish va qayta ishlashning samaradorligi oshdi.

Energetika sektori: Elektr energiyasini ishlab chiqarish, transport va qazib olish tarmoqlaridagi o'sish ko'rsatkichlari yuqori bo'ldi. Yangi energiya manbalarini joriy etish va energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan sarmoyalar ishlab chiqarish hajmini oshirishga yordam berdi.

Mashinasozlik va metallurgiya: Mashinasozlik sanoati va metallurgiya tarmoqlari ham ishlab chiqarish hajmini oshirgan.

Kimyo sanoati: Kimyo sanoati ham O'zbekistonda ishlab chiqarish hajmining oshishiga hissa qo'shgan. Oziq-ovqat sanoati va kimyo sanoatining rivojlanishi mamlakatda eksport imkoniyatlarini kengaytirdi va yangi ish o'rinlarini yaratdi.

Oziq-ovqat sanoati: Oziq-ovqat sanoati ishlab chiqarish hajmi o'sishda davom etmoqda. Bu tarmoq nafaqat ichki bozorni ta'minlash, balki eksport imkoniyatlarini kengaytirishga ham imkon yaratmoqda.

3. Sanoat tarmoqlarida diversifikatsiya va investitsiyalar

Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining o'sishiga ta'sir etuvchi omillardan biri bu tarmoqlarni diversifikatsiya qilishdir. Hukumat tomonidan sanoatni diversifikatsiya qilishga qaratilgan dasturlar ishlab chiqilgan bo'lib, bu nafaqat mavjud tarmoqlarni rivojlantirish, balki yangi, yuqori texnologiyali tarmoqlarni yaratishga ham imkon yaratdi.

Yuqori texnologiyali sanoat: Yangi texnologiyalarni joriy etish va yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish maqsadida investitsiyalar kiritildi. Mashinasozlik va avtomobilsozlik, elektronika, biotexnologiya kabi tarmoqlarni rivojlantirish uchun ham katta mablag'lar ajratilgan.

Kimyo sanoatida modernizatsiya: Kimyo sanoatini modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish sanoatning o'sishiga olib keldi.

4. Mahsulotlarning eksport hajmi

Sanoat mahsulotlarining eksport hajmi O'zbekiston iqtisodiyotining o'sishiga yordam beradigan asosiy omil hisoblanadi. O'zbekiston sanoat mahsulotlarini eksport qilishni oshirish uchun tarmoqlarni diversifikatsiya qilish va ishlab chiqarish sifatini yaxshilashga katta e'tibor bermoqda.

Eksport turlari: Asosiy sanoat mahsulotlari, jumladan, oltin, mis, avtomobillar, elektrotexnika va kimyo mahsulotlari eksport qilinmoqda. O'zbekistonning asosiy eksport bozorlariga Rossiya, Xitoy, Turkiya va Yevropa mamlakatlari kiradi.

Quyidagi 2-jadval va 2-grafikda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari yillar kesimida ko'rsatilgan. Ushbu ma'lumotlardan 2021–2023-yillar oralig'ida sanoat mahsulotlari hajmi o'sib borgan (2-jadval).

2-jadval. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlar hajmi (mlrd.so'm)³.

Klassifikator	Sanoat mahsulotlari hajmi (mlrd.so'm)			o'sish 2022-yil ni 2021-yil ga solishtirganda		o'sish 2023-yil ni 2022-yil ga solishtirganda	
	2021	2022	2023	so'mda	foizda	so'mda	foizda
O'zbekiston Respublikasi	456 056,1	553 265,0	658 991,7	97 208,9	21%	105 726,7	19%

3 Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan yaratilgan.

2-rasm. O‘zbekistonda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlar hajmi (mlrd.so‘m)⁴.

Mamlakatimizda yildan-yilga sanoat mahsulotlarining o‘shishi kuzatilmoqda, bunga esa quyidagi omillarning ahamiyati juda katta:

Investitsiya faoliyati: O‘zbekiston sanoatiga kiritilgan investitsiyalar ishlab chiqarish hajmini oshirishga yordam berdi. Yangi texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va modernizatsiya qilish kabi tadbirlar ishlab chiqarishning o‘shishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi.

Xalqaro bozorlar va talab: Xalqaro bozorlarning talabiga mos ravishda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini oshirishga qaratilgan strategiyalar ishlab chiqilgan.

Davlat dasturlari va soliq imtiyozlari: Hukumat tomonidan sanoatni rivojlantirish uchun taqdim etilgan soliq imtiyozlari va investitsiya dasturlari ishlab chiqarishning rivojlanishiga katta hissa qo‘shmoqda.

Shuningdek, sanoatning YaIM dagi o‘rni mustahkamlanmoqda. Sanoat 2023-yil yanvar-dekabr oyiga nisbatan 106,8% ga o‘sgan, asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar esa 127,6 % ga o‘sgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘zbekiston Respublikasining investitsion siyosati iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish va barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashga yo‘naltirilgan kompleks yondashuvni o‘z ichiga oladi. Hukumat investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay muhit yaratish, infratuzilma va sanoatni rivojlantirish, va mahalliy hamda xorijiy investorlarga keng imkoniyatlar taqdim etish maqsadida bir qator islohotlar va dasturlarni amalga oshirmoqda. Bu, o‘z navbatida, O‘zbekistonning global iqtisodiyotdagi o‘rnini mustahkamlash va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi.

O‘zbekistonda asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar, iqtisodiy o‘shish va sanoatni rivojlantirishning muhim omillaridan biridir. Sanoat, energetika, qishloq xo‘jaligi va infratuzilma sohalariga kiritilayotgan investitsiyalar mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga hissa qo‘shmoqda. Shu bilan birga, investitsiya muhitini yaxshilash, soliq va huquqiy tizimni optimallashtirish, shaffoflikni oshirish orqali investitsiyalar oqimini yanada kengaytirish imkoniyatlari mavjud.

O‘zbekistonda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi so‘nggi yillarda sezilarli darajada oshdi. Sanoat tarmoqlarining diversifikatsiyasi, yangi texnologiyalarni joriy etish va investitsiyalarni jalb qilish bu o‘shishni ta‘minladi. Boshqa tarmoqlarga, jumladan, mashinasozlik, kimyo sanoati, oziq-ovqat sanoati va energetika sektorlari o‘zgarishlarga va modernizatsiyaga yuz tutdi. Shuningdek, sanoat mahsulotlarining eksporti o‘shib, O‘zbekistonning global iqtisodiyotdagi o‘rnini mustahkamladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth? *Journal of International Economics*, 45(1), 115-135.
2. Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., & Sayek, S. (2004). FDI and economic growth: The role of local financial markets. *Journal of International Economics*, 64(1), 89-112.

⁴ Manba: O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan yaratilgan.

3. Keller, W., & Yeaple, S. R. (2009). Multinational enterprises, international trade, and productivity growth: Firm-level evidence from the United States. *The Review of Economics and Statistics*, 91(4), 821-831.
4. Yuldashev, N.S., Xorijiy investitsiyalarning O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga ta'siri.
5. N.G'.Karimov, R.X.Xojimatov, J.X.Razzoqov. Investitsiya. –T: "Iqtisodiyot", 2019., O'quv qo'llanma.
6. M.S.Qosimov., Investitsiya loyihalari tahlili. Darslik. –T: "Innovatsion rivojlanish nashiriyot matbaa-uyi", 2021.
7. N.G'.Karimov, A.S.Axmedov. Moliya asoslari: moliya va investitsiyalar. O'quv qo'llanma.–T: "Innovatsion rivojlanish nashiriyot matbaa-uyi", 2021.
8. R.S.Muratov, A.S.Kucharov, D.M.Rasulev. Investitsion tahlil. Darslik. –T., 2017.
9. Investments by Zvi Bodie Alex Kane Alan J. Marcus Eleventh edition. | New York, NY: McGraw-Hill Education, 2018.
10. Foreign Direct Investment in Developing Countries by Sarbajit Chaudhuri, Ujjaini Mukhopadhyay. Springer New Delhi Heidelberg New York Dordrecht London. 2014.
11. Samijonov, M. (2022). OZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSİYALAR ISHTIROKIDAGI KORXONALAR FAOLIYATINING TARMOQ VA HUDUDİY XUSUSIYATLARI. *Academic research in educational sciences*. 3(1), 359-365.
12. Samijonov M. (2023). FOREIGN INVESTMENT IS THE BASIS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. 2(13), 97-99.
13. Samijonov M. (2022). XORIJIY INVESTITSİYALAR–IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*. 2(3), 275-279.
14. www.xs.uz
15. www.lex.uz
16. www.stat.uz
17. www.cbu.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>